

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoirazimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIY TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIY ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY.....	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHR EKOLGIYASI: SHAHR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLiyALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruiev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLiyA INSTITUTLARI MOLiyAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILYI MEKANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
Murodova Zilola Asatulla qizi	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
Abdullayev Shavkat Nasriddinovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
Yaqubova Nodira Olim qizi	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
Bekchanov Davron Masharipovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
Anvarova Lobarxon	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
J.Kamalova	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
KORXONALARDA MARKETING MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
Sirojov Oxunjon Odil o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI	1015
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELI	1020
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
Ataxanov Umidbek Olimovich	

АХОЛИНИ ИJTИМОИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIY ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
<i>Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA IQLIM O'ZGARISHINING IJTИМОИЙ-IQTISODIY OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA'SIRI	1047
<i>Madenova Elmira Nzamatdinovna</i>	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
<i>Эргашев Мухиббек Аслам угли</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
<i>Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" LIZINGNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI	1062
<i>Latipova Shaxnoza Maxmudovna</i>	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
<i>Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович</i>	
DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
<i>Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li</i>	
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
<i>Quralov Nurxissa Iles o'g'li</i>	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEХANIZMI.....	1082
<i>Haydarov Jasur Baxodir o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
<i>Mamatov Xabibulla Mamatovich</i>	
O'ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BRENДИNI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHİYATI	1091
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
ASOSIY KAPITALGA YO'NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
<i>Daminova Madinaxon Bahromjon qizi</i>	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
O'ZBEKISTONDA OBLIGATSIYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI	1117
<i>Muxammedova Zarina Murodovna</i>	
SUG'ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIY MEХANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
<i>Sultonov Xudoyshukur G'ayratovich</i>	
IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIY TAJRIBASI.....	1126
<i>Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich</i>	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
<i>He Xiaoqu, Уркинбаев Т. А.</i>	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
<i>Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович</i>	
"YASHIRIN IQTISODIYOT"NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O'RNI	1140
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI KENGAYTIRISHNING O'RNI	1169
Saparov Murod Irgashovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL.....	1173
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
"2025-YIL YAKUNI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA OMILLARI: IMF VA MARKAZIY BANK MA'LUMOTLARI TAHLILI"	1177
Ergashev E'zozbek Umirzakovich, Vaxabov A.V.	
KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	1183
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA AHOLI MIGRATSIYASI TAHLILI (2010-2024 YILLAR).....	1188
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАН	1192
Аман Тургунович Кенжабаев, Бахтияр Бадриддинович Садриддинов	
SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIY FAOLIYATNI BAHOLASH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1200
Zuxurova Nargiza Abdusattarovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IPOTEKANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH AMALIYOTI.....	1204
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARINING TAHLILI.....	1212
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI VA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1221
Sharofitdinov Shaxzod Damin o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA EKOLOGIK HOLAT YOMONLASHUVINING TASHQI INVESTITSIYALARGA TA'SIRI.....	1228
Poyonov Jamshid	
RAQAMLI TURIZM PLATFORMALARIDA KONTENT TAHLILI HAMDA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	1232
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM SOHASIDA INVESTITSION RISKLARNI BAHOLASH TENDENSIYALARI.....	1240
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA SIRKULAR BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1246
Utegenov Ilham Baxtiyarovich	
GO'SHT YETISHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	1250
Otabekov Javdod Nurulla o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TASHQI AUDIT TIZIMINING RIVOJLANISHI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1256
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF SEPARATE SEGMENTS ... OF REGIONAL BUSINESS TOURISM	1261
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING XUSUSIYATLARI	1267
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	1272
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
EKOLOGIK SOLIQLARNI HISOBLASH VA UN DARISH METODOLOGIK ASOSLARINI YARATISH	1276
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich	
IQTISODIYOTDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	1281
Fayziyeva Iroda Shuhrat qizi	
CAPITAL ADEQUACY AND FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN	1286
Shokhrukh Komilov	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI STATISTIK BAHOLASH METODOLOGIYASI	1291
Jumanova Zilola Tuychiyevna, Sur'atova Mohiraxon Shavkat qizi	
AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	1296
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUDUDIY TAMOYILLARNING O'RNI	1300
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ENHANCING STRATEGIC MANAGEMENT IN TOURISM SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN: A SWOT-BASED ANALYSIS	1304
Mustafakulova Sitara Shukhratovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKKA ERISHISH YO'NALISHLARI	1310
Maxmudov Abduxalil Abduraxmon o'g'li	
O'ZBEKISTON AHOLISI JINSI NISBATINING HUDUDIY VA YOSH FARQLANISHINI STATISTIK TADQIQI	1314
Toshmatov Zoyir Xudayberganovich, Begalova Durdona Baxodirovna	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITNI YAXSHILASH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	1321
Roza Xudaybergenova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINING INNOVATSION VA MOSLASHUVCHAN SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISH	1326
Umarova Gulandom Tumanovna	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА КИТАЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	1330
Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	
KONSTRUKTIV MASALANI YECHISH USLUBI	1334
Azimov Alisher, Sabirova Dildora, Tairova Nafisa	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ	1338
Махмудова Наргиза Давлят кизи	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYALAR JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BUXGALTERIYA HISOBIDAGI TA'SIRI	1343
Mardonov Mamed Shavkatovich, Suyunov Raxmatillo Raximberdi o'g'li	
АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1347
Ахмедова Азиза Тохириевна	

MAKROIQTISODIY TEBRANISHLAR VA IQTISODIY SIKLLAR: SABABLARI VA RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	1352
Muxammedov Murod Muxamedovich	
O'ZBEKISTONDA VAZIRLIK VA IDORALARDA ICHKI AUDIT XIZMATLARI FAOLIYATINI BAHOLASH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	1356
Ibragimova Muxlisa Abdulxakimovna	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK-REKREATSION SALOHİYATNING MAZMUNI VA ILMIY TALQINI.....	1362
Usmanova Zumrad Islamovna	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1366
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA MOLIYAVIY JIHATLARI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI.....	1370
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna, No'monova Hilola Muftillo qizi	
SUG'URTA VA FOND BOZORLARI O'RTASIDAGI O'ZARO INTEGRATSIYA BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI.....	1375
Kengesbaeva Suluxan Maxsetbay qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА.....	1380
Тулибаева Камола	
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.....	1385
Ходжаева Феруза Авазхановна	
XORAZM VILOYATINING TASHQI SAVDO TAHLILI VA ISTIQBOLLARI.....	1389
Qurbanov Feruz Bahramovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA INSON KAPITALINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI.....	1395
Alimova Oydin Baxtiyarovna	
OUTSOURCING: A MODERN WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES.....	1402
Dauletalieva Aymereke Sagievna	
O'ZBEKISTONDA YUK VAGONLARINI ISHLAB CHIQRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1406
Kaydarov Ismatulla	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA INNOVATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISHI.....	1412
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA AKTIVLAR SIFATINI MUSTAQIL BAHOLASH (AQR) MARKAZINI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI.....	1418
Suxrob G'aybulloev	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING BUDJET MABLAG'LARIDAN OQILONA FOYDALANISHNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	1427
Kasimova Gulyor Axmatovna, Esenbayeva Biybinaz Maxmut qizi	
INNOVATSION MENEJMENT METODOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV TIZIMIDAGI AHAMIYATI.....	1432
Atamatov Abduxalil Salomovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIGA INVESTITSİYALARNI "CROWD INVESTING" PLATFORMALARI ORQALI JALB ETISH.....	1437
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
TURIZM KLASSTERLARINING EVOLUTSIYASI: AN'ANAVIY MAJMUALARDAN RAQAMLI KLASSTERLARGACHA.....	1441
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI TAHLILI.....	1446
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORPORATIV MADANIYATNING ZAMONAVIY BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	1455
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV RESURSLARINI SAMARALI TAQSIMLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1463
Amanbaev Amanali Ortazbaevich	
FORECASTING THE EFFICIENCY OF SOLID WASTE RECYCLING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	1467
Axmedov Sheramat Umurxojayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1472
Toxirova Gavxaroy Tolibjon qizi	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND AUDITING SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	1477
Jumanazarov Ruzimurod, Rabbimov Elbek	
TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI VA ULARDAN MAMLAKATIMIZDA FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	1481
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
XORAZM VILOYATIDA SUV RESURSLARI TANQISLIGI VA TUPROQ DEGRADATSIYASINING MINTAQANING EKOLOGIK-IQTISODIY HOLATIGA TA'SIRI.....	1486
Djumaniyazov Farruxbek Abdulla o'g'li	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINING HUDUDIY TAFOVUTLARI TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA (2021–2025)	1491
Yaqubov San'at Shonazarovich	
KICHIK VA O'RTA AGROBIZNESLARNING EKSPORT SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI.....	1501
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
WTO ACCESSION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM VIETNAM AND KAZAKHSTAN	1507
J.Ya. Nurillaev	
MILLIY IQTISODIYOTDA TASHQI EKOLOGIK ZARARLARNI ICHKILASHTIRISH MEXANIZMLARI	1513
Sodikov Zokir Rustamovich	
KRIPTOBIRJA AXBOROT TIZIMIDA SERVER YUKLAMASINI SAMARALI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1519
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	
TEJAMKORLIK VA INNOVATSIYA: IQTISODIY O'SISHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	1524
Allaberganov Zakir G'ayibovich	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA MAHALLIY BUDJET VA MOLIYAVIY MANBALARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARI	1530
Sharipov Abror Komilovich	
O'ZBEKISTON O'RTA BIZNES KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR, SABABLAR VA KOMPLEKS YECHIMLAR.....	1538
Kutimov Baxtiyor, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
FISKAL SIYOSAT VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: DAVLAT QARZI, INVESTITSIYALAR VA SOLIQ YUKLAMASI TA'SIRINING EKONOMETRIK BAHOLASHI.....	1541
Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li	
YAYLOV CHORVACHILIGIDA HUDUDIY IXTISOSLASHUVNI SHAKLLANTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI	1550
Xalmirzaev Axmadjan Axunovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA "YASHIL" MENEJMENTNI JORIY ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI.....	1555
Abdullaev Nokisbay Abdullaevich	

YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDA YASHIL SOLIQLARNING AHAMIYATI: IQTISODIY TARAQQIYOT SARI YASHIL QADAM.....	1559
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
METHODOLOGICAL MODELS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN REGIONS	1566
Majidova Sanobar Daminovna	
UZBEKISTAN UTILIZES DIGITAL PLATFORMS TO PROMOTE SUSTAINABLE GROWTH IN TOURISM: A COMPARATIVE STUDY BASED ON THE BELT AND ROAD INITIATIVE.....	1573
Li Yang	
SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	1581
Tuyinov Botir Ismatovich	
TRANSFORMATION OF THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN: CULTURAL AND INSTITUTIONAL APPROACHES.....	1588
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
GULCHILIK TARMOG'IDA OILAVIY KASBIY SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISH: TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA	1594
Nurmatova Dilola Dilshod qizi	
RAQAMLASHTIRISH BOSHQARUV INFRATUZILMASI SIFATIDA: O'ZBEKISTONDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA KORPORATIV BOSHQARUV.....	1599
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
IJRO HUJJATLARINI MAJBURIY IJRO ETISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	1602
Matmuratova Nasiba Azatovna	
IJRO HUJJATLARI TALABLARINI BAJARISHDAN BO'YIN TOVLAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI SODDALASHTIRISH MASALALARI	1607
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
AHOLINI IJTIMOYIY TA'MINOT TIZIMINING TAMOIYILLARI VA UNING MOLIVAVIY MEXANIZMLARI	1611
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
BEYOND GREEN: THE ECONOMIC IMPACT OF ELECTRIC URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE	1615
Khannarov Komiljon Karimovich, Shukurillaev Nizomiddin Akmaljon ugli	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLARNING QAYTMASLIGI (NPL) VA LIKVIDLIK: PUL OQIMLARIDAGI UZILISHLAR TAHLILI	1621
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA KREDITLARNING QAYTMASLIGI (NPL) VA LIKVIDLIK: PUL OQIMLARIDAGI UZILISHLAR TAHLILI

Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: sulaymanovsamandarboy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tijorat banklarida muammoli kreditlar (NPL) darajasi bilan likvidlik holati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni pul oqimlaridagi uzilishlar kontekstida tahlil etadi. Tadqiqotda dinamik va tavsifiy yondashuvlar qo'llanilib, muammoli kreditlar ulushining o'zgarishi banklarning foizli daromadlari, resurs bazasi barqarorligi, likvid aktivlari hajmi hamda joriy to'lov qobiliyatiga ta'siri baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, NPL darajasining ortishi pul oqimlari kirimini sekinlashtiradi va likvidlik bosimini kuchaytiradi, aksincha, uning kamayishi pul oqimlarining barqarorlashuviga xizmat qiladi. Tadqiqotda kredit va likvidlik risklarini integratsiyalashgan holda boshqarish, muammoli kreditlarni erta aniqlash, restrukturizatsiya mexanizmlarini takomillashtirish hamda likvidlik buferlarini mustahkamlash zarurligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: muammoli kreditlar (NPL), likvidlik, pul oqimlari uzilishlari, kredit riski, likvidlik riski, tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik, kredit portfeli sifati, to'lov qobiliyati, risklarni boshqarish.

Abstract. This study analyzes the relationship between non-performing loans (NPLs) and the liquidity position of commercial banks through the lens of cash flow disruptions. Using dynamic and descriptive approaches, the study evaluates how changes in the share of problem loans affect banks' interest income, funding stability, liquid asset levels, and current solvency. The findings indicate that an increase in NPLs slows down cash inflows and intensifies liquidity pressure, whereas a decrease contributes to the stabilization of cash flows. The study highlights the importance of early detection of problem loans, enhancement of restructuring mechanisms, strengthening of liquidity buffers, and integrated management of credit and liquidity risks.

Key words: non-performing loans (NPL), liquidity, cash flow disruptions, credit risk, liquidity risk, commercial banks, financial stability, loan portfolio quality, solvency, risk management.

Аннотация. Данное исследование посвящено анализу взаимосвязи между уровнем проблемных кредитов (NPL) и ликвидностью коммерческих банков через призму разрывов денежных потоков. В работе применены динамический и описательный подходы, позволившие оценить влияние изменения доли проблемных кредитов на процентные доходы банков, устойчивость ресурсной базы, объем ликвидных активов и текущую платёжеспособность. Результаты исследования показали, что рост уровня NPL замедляет приток денежных средств и усиливает давление на ликвидность, тогда как его снижение способствует стабилизации денежных потоков. Обоснована необходимость раннего выявления проблемных кредитов, совершенствования механизмов реструктуризации задолженности, укрепления ликвидных буферов и интегрированного управления кредитным и ликвидным рисками.

Ключевые слова: проблемные кредиты (NPL), ликвидность, разрывы денежных потоков, кредитный риск, риск ликвидности, коммерческие банки, финансовая устойчивость, качество кредитного портфеля, платёжеспособность, управление рисками.

KIRISH

Tijorat banklari iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikni amalga oshiruvchi asosiy institutlardan biri bo'lib, ularning barqaror faoliyati nafaqat bank tizimi, balki butun xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholining moliyaviy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bank faoliyatining uzluksizligi, avvalo, aktivlar sifati va likvidlik darajasining o'zaro muvozanatda saqlanishiga bog'liq. Agar bank kredit portfeli yetarli darajada sifatli shakllanmasa, kutilayotgan pul tushumlari barqarorligi pasayishi mumkin, bu esa vaqt o'tishi bilan bankning joriy majburiyatlarini bajarish imkoniyatlariga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan kreditlarning qaytmasligi va likvidlik muammolari o'zaro bog'liq moliyaviy jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

So'nggi yillarda bank amaliyotida risklarni boshqarish masalasiga e'tibor sezilarli darajada kuchaygan. Shunga qaramay, muammoli kreditlar ulushining oshib borishi banklarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri sifatida saqlanib qolmoqda. Muammoli kreditlar bank balansida nafaqat sifati past aktiv sifatida, balki kelajakdagi pul kirimlarining qisqarishi, foizli daromadlarning kamayishi, qo'shimcha zaxira xarajatlarning ortishi va natijada likvid resurslar yetishmovchiligi ehtimolining kuchayishi orqali namoyon bo'ladi. Demak, NPL darajasining oshishi bankning daromadliliigi bilan bir qatorda uning to'lov qobiliyati va resurs bazasi barqarorligiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida bank tizimini isloh qilish, tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash hamda risklarni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mazkur yondashuv tijorat banklarida kredit portfeli sifati va likvidlik holatini o'zaro bog'liq holda o'rganish zaruratini yanada kuchaytiradi. Chunki bank tizimi barqarorligini ta'minlash nafaqat kreditlash hajmining oshishi, balki kreditlarning o'z vaqtida qaytishi, pul oqimlarining uzluksizligi va majburiyatlarning o'z muddatida bajarilishi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlikni pul oqimlaridagi uzilishlar asosida tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, amaliyotda kredit riski va likvidlik riski ko'pincha alohida boshqaruv obyektlari sifatida qaraladi. Holbuki, kreditlar bo'yicha tushumlarning kechikishi yoki to'liq amalga oshmasligi bankning pul oqimlari tuzilmasiga ta'sir ko'rsatib, rejalashtirilgan kirim va chiqimlar o'rtasida nomutanosiblik yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa likvidlik bosimining ortishiga olib keladi. Ayniqsa, muammoli kreditlar ulushining oshishi bankning bozordagi ishonchliliigiga ham ma'lum darajada ta'sir etib, tashqi moliyalashtirish imkoniyatlarini qisqartirishi hamda depozit oqimlarining beqarorlashuviga sabab bo'lishi ehtimoli mavjud. Shu sababli NPLni faqat kredit faoliyati doirasidagi muammo sifatida emas, balki likvidlikni boshqarish tizimi bilan uzviy bog'liq omil sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Mavzuning yana bir muhim jihati shundaki, muammoli kreditlarning likvidlikka ta'siri ko'pincha darhol namoyon bo'lmaydi. Dastlab banklar yuqori likvid aktivlar, qisqa muddatli qo'llab-quvvatlovchi manbalar yoki ichki zaxiralar hisobiga nisbatan barqaror faoliyat yuritayotgandek ko'rinishi mumkin. Biroq kredit portfeli sifati tiklanmagan taqdirda, vaqt o'tishi bilan foizli tushumlar kamayadi, muammoli aktivlar bo'yicha yo'qotishlar ortadi, likvid aktivlar bosqichma-bosqich qisqaradi va pul oqimlaridagi uzilishlar chuqurlashadi. Shu bois muammoli kreditlar va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlikni statik ko'rsatkichlar asosida emas, balki dinamik jarayon sifatida o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Bugungi bank tizimida ushbu masalaning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishi, mijozlarning moliyaviy xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar, tashqi iqtisodiy noaniqliklar, resurslar narxining oshishi va bozordagi ishonch omilining tebranishi banklar faoliyatida pul oqimlarini boshqarishni murakkablashtirmoqda. Bunday sharoitda muammoli kreditlar bankning ichki moliyaviy barqarorligiga bosim o'tkazuvchi asosiy omillardan biriga aylanishi mumkin. Natijada likvidlikni ta'minlash masalasi nafaqat yetarli naqd mablag' mavjudligi, balki kutilayotgan tushumlarning ishonchliliigi, aktivlar sifati va majburiyatlarning muddat jihatidan muvofiqligi orqali baholanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi bilan likvidlik holati o'rtasidagi bog'liqlikni pul oqimlaridagi uzilishlar orqali tahlil qilish, ushbu jarayonning ichki mexanizmlarini ochib berish hamda bank amaliyoti uchun tegishli ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot doirasida muammoli kreditlarning bankning foizli tushumlariga, resurs bazasi barqarorligiga, likvid aktivlar holatiga va joriy to'lov qobiliyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kredit riski bilan likvidlik riskini yagona boshqaruv tizimi doirasida baholash zarurligi asoslab beriladi.

Umuman olganda, ushbu mavzu tijorat banklari faoliyatida muammoli kreditlarning ta'sirini faqat aktivlar sifati yomonlashuvi bilan cheklab qo'ymasdan, ularning pul oqimlari, likvidlik bosimi va moliyaviy barqarorlikka ta'sirini kompleks tarzda yoritish imkonini beradi. Shu jihatdan tadqiqot natijalari banklarda erta ogohlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, kredit monitoringini kuchaytirish, likvidlikni boshqarish yondashuvlarini qayta ko'rib chiqish hamda risklarni integratsiyalashgan tarzda boshqarish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlik asosan uch yo'nalishda izohlanadi: birinchidan, muammoli kreditlar bankning kutilayotgan pul kirimlarini kamaytiradi; ikkinchidan, zaxira ajratish va kapitalga bosim kuchayishi natijasida moliyalashtirish qiymatini oshiradi; uchinchidan esa bankning ishonchliliigi pasayib, depozitlar oqimi va bozor resurslariga kirish imkoniyatlari

yomonlashadi. Shu bois zamonaviy tadqiqotlarda NPL va likvidlik ikki alohida ko'rsatkich emas, balki bankning pul oqimlari barqarorligiga ta'sir qiluvchi o'zaro uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin qilinadi.

Bank likvidligi mohiyatini tushuntirishda D. Diamond va P. Dybvigning yondashuvi alohida ahamiyatga ega. Ular banklarni qisqa muddatli majburiyatlar va uzoqroq muddatli aktivlar o'rtasida vositachilik qiluvchi institut sifatida ko'rsatib, aynan shu transformatsiya banklarni likvidlik xatariga sezgir qilishini asoslab bergan. Ularning nazariyasiga ko'ra, bank aktivlari darhol pulga aylantirilmaydigan sharoitda mijozlar talabining keskin oshishi yoki tushumlarning kechikishi likvidlik bosimini yuzaga keltiradi[1]. Mazkur yondashuv NPL bilan bog'langanda shuni anglatadiki, kreditlar bo'yicha rejalashtirilgan qaytishlar buzilsa, bankning likvidlik transformatsiyasi mexanizmi izdan chiqadi.

A. Berger va C. Bouwman banklarning iqtisodiyotda likvidlik yaratish funksiyasini chuqur tahlil qilib, banklar nafaqat mavjud likvid resurslarni taqsimlashini, balki aktiv va passivlar tarkibi orqali yangi likvidlik hosil qilishini ko'rsatadi. Ularning fikricha, kredit portfeli sifati pasaysa, bankning likvidlik yaratish salohiyati ham susayadi[2]. Chunki muammoli kreditlar daromad keltiruvchi aktivdan likvidlikni "yutuvchi" aktivga aylanishi mumkin. Bu holat ayniqsa pul oqimlari uzilishlari yuzaga kelgan sharoitda yaqqol ko'rinadi.

M. Brunnermeier va L. Pedersen esa moliyalashtirish likvidligi hamda bozor likvidligi o'rtasidagi o'zaro ta'sirni asoslab bergan. Ularning yondashuvi bevosita bank kreditlari haqidagi tadqiqot bo'lmasa-da, NPL va bank likvidligi bog'liqligini tushuntirishda juda muhimdir. Muammoli aktivlar hajmi oshganda bankning risk darajasi yuqori baholanadi, buning natijasida tashqi resurslar qimmatlashadi yoki umuman cheklanadi[3]. Demak, kredit sifati yomonlashuvi moliyalashtirish likvidligiga zarba berib, bankning pul oqimlari uzilishiga olib kelishi mumkin.

V. Vento va P. Ganga bank likvidlik riskini boshqarish masalasiga institutsional nuqtai nazardan yondashib, likvidlik muammosi faqat joriy kassadagi mablag' yetishmovchiligi bilan emas, balki aktivlar sifatining pasayishi, moliyaviy bozor ishonchining susayishi va noto'g'ri boshqaruv qarorlari bilan ham bog'liqligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlarida likvidlik riskini nazorat qilish uchun stress-test, pul oqimlari monitoringi va favqulodda moliyalashtirish rejasi muhim vosita sifatida ko'rsatiladi[4]. Bu yondashuv NPL va likvidlik o'rtasidagi kechikuvchi ta'sirni tahlil qilishda ayniqsa dolzarbdir.

Muammoli kreditlar determinantsini empirik jihatdan o'rgangan olimlardan D. Louzis, A. Vouldis va V. Metaxas NPLning shakllanishida makroiqtisodiy sharoit, ishsizlik, foiz stavkalari va bankning ichki boshqaruv sifati muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Ularning tadqiqoti asosan muammoli kreditlarning sabablari va dinamikasiga qaratilgan bo'lsa-da, undan muhim xulosa kelib chiqadi: kredit sifati yomonlashuvi tasodifiy holat emas, balki vaqt o'tishi bilan kuchayadigan jarayon bo'lib, u bankning kelgusi pul oqimlariga oldindan bosim o'tkazadi[5]. Shu sababli NPL oshishini likvidlikdagi kelajak muammolarining erta signali sifatida talqin qilish mumkin.

R. Espinoza va A. Prasad bank kreditlari sifati va makroiqtisodiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, iqtisodiy o'sishning sekinlashuvi, foiz yukining ortishi va moliyaviy sharoitlarning yomonlashuvi NPL hajmini oshirishini qayd etgan. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlar ko'payishi bankning foydaliligiga va aktivlar aylanishiga salbiy ta'sir qiladi[6]. Bu esa bevosita likvidlikka ham ta'sir etadi, chunki bankning ichki pul generatsiyasi sustlashadi va tashqi moliyalashtirishga ehtiyoj ortadi.

N. Klein Markaziy, Sharqiy va Janubi-Sharqiy Yevropa banklari misolida olib borgan tadqiqotlarida NPLning ortishi banklarning kreditlash imkoniyatini cheklashini, kapital bosimini kuchaytirishini va moliyaviy vositachilik samaradorligini pasaytirishini ko'rsatadi. Mazkur xulosa likvidlik nuqtai nazaridan ham muhim: bank muammoli kreditlar sababli yangi resurslarni faol iqtisodiy aylanishga yo'naltirish o'rniga mavjud yo'qotishlarni qoplashga majbur bo'ladi. Natijada pul oqimlari elastikligi pasayadi[7].

A. Acharya va N. Mora moliyaviy tanglik sharoitida banklarning likvidlikni "jamg'arish" xatti-harakatini o'rganib, aktivlar sifati bo'yicha xavotir kuchaygan paytda banklar likvidlikni ushlab qolishga intilishini ko'rsatadi. Bunday vaziyatda banklar yangi kreditlashni qisqartiradi, qimmat resurslar jalb qiladi yoki yuqori likvid aktivlar ulushini oshiradi[8]. Muammoli kreditlar ulushi ortgan banklarda aynan shunday himoyaviy xatti-harakatlar kuzatilishi mumkin. Bu esa bir tomondan bankni qisqa muddatda saqlab qolsa, ikkinchi tomondan real sektorga kredit oqimini cheklaydi va umumiy moliyaviy vositachilikni susaytiradi.

M. Cornett, J. McNutt, P. Strahan va H. Tehranian banklarning likvidlik xatari va kredit taklifi o'rtasidagi bog'liqlikni inqiroz davridagi ma'lumotlar asosida tahlil qilib, resurslar noaniq bo'lganda banklar kreditlash siyosatini keskin ehtiyotkorlashtirishini ko'rsatgan[9]. Ularning yondashuvi NPL va likvidlik aloqasini tushuntirishda muhim, chunki muammoli kreditlar ko'payishi bilan bank ichki resurslarni himoya qilishga o'tadi, natijada erkin pul oqimi kamayadi va bankning bozor roliga qisqarish yuz beradi.

Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan likvidlikka oid tamoyillar ham mazkur mavzu uchun muhim nazariy asos yaratadi. Ayniqsa, likvidlik qoplamasi koeffitsiyenti va barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti haqidagi yondashuvlar bank likvidligini baholashda nafaqat aktivlar hajmi, balki aktivlarning sifati, pul oqimlarining muddat tuzilmasi va stress holatidagi chidamlilikni ham inobatga olish zarurligini ko'rsatadi. Bu standartlar

NPL darajasining oshishi bankning kelajakdagi pul tushumlarini noaniq holatga keltirib, likvidlik indikatorlariga bevosita ta'sir qilishi mumkinligini anglatadi.

Shuningdek, ayrim tadqiqotchilar bank likvidligini aktiv va passivlarning muddat jihatidan mosligi orqali izohlaydi. Shu ma'noda muammoli kreditlar aktivlarning nafaqat sifati, balki muddat bo'yicha qaytish intizomini ham buzadi. Kreditlar bo'yicha kechikishlar ortgan sari bankning kutilgan kirimlari rejalashtirilgan chiqimlar bilan mos kelmay qoladi. Natijada likvidlik taqchilligi nominal ko'rsatkichlarda emas, aynan pul oqimlari uzilishida namoyon bo'ladi.

Fikrimizcha, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, NPL va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlikni faqat kredit portfeli sifati yoki faqat likvid aktivlar ulushi orqali tushuntirish yetarli emas. Ularni birlashtiruvchi asosiy bo'g'in - bu bankning pul oqimlari mexanizmidir. Muammoli kreditlar kutilayotgan tushumlarni kamaytiradi, zaxira xarajatlarini oshiradi, foydani qisqartiradi, reputatsion ishonchni zaiflashtiradi va natijada depozitlar hamda tashqi moliyalashtirish oqimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi va likvidlik muammosini yagona dinamik tizim sifatida o'rganish ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi va likvidlik holati o'rtasidagi bog'liqlikni pul oqimlaridagi uzilishlar nuqtai nazaridan o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda asosan dinamik tahlil va tavsifiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida muammoli kreditlar darajasining yillar davomida o'zgarishi kuzatilib, ushbu o'zgarishlarning bank likvidligiga ta'siri mantiqiy va ketma-ketlik asosida yoritildi.

Tadqiqotning nazariy asosini bank likvidligi, kredit riski, muammoli kreditlar va pul oqimlari barqarorligiga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar asosida bank likvidligi faqat mavjud likvid mablag'lar hajmi orqali emas, balki kreditlardan kutilayotgan tushumlarning o'z vaqtida kelib tushishi, aktivlar sifati va majburiyatlarni bajarish imkoniyati bilan bog'liq holda talqin qilindi. Shu sababli muammoli kreditlar va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlik statik holatda emas, balki vaqt davomida shakllanuvchi dinamik jarayon sifatida ko'rib chiqildi.

Empirik tahlilda bank tizimiga oid ochiq statistik ma'lumotlar, moliyaviy hisobotlar va rasmiy ko'rsatkichlardan foydalanildi. Asosiy e'tibor muammoli kreditlar ulushining yillar kesimidagi o'zgarishiga qaratildi. NPL darajasidagi o'sish yoki pasayish holatlari kuzatilib, ularning bank likvidligiga ta'siri foiz tushumlari, kredit portfeli sifati va pul oqimlari uzilishi bilan bog'liq ravishda izohlandi.

Tadqiqotda asosiy usul sifatida dinamik tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul yordamida NPLning turli yillardagi o'zgarish tendensiyasi tahlil qilinib, uning vaqt o'tishi bilan bank likvidligiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritildi. Mazkur yondashuv muammoli kreditlarning ta'siri darhol emas, balki ma'lum davr o'tgach likvidlikda sezilishini ko'rsatish imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqotda grafik tahlil usulidan foydalanildi. NPLning yillar kesimidagi o'sish dinamikasi grafik ko'rinishda aks ettirilib, u orqali ko'rsatkichning umumiy yo'nalishi, o'zgarish sur'ati va ayrim davrlardagi keskin siljishlar ko'rsatib berildi. Grafik tahlil mavzuning mazmunini vizual tarzda ochib berish va muammoli kreditlar dinamikasini aniqroq tasvirlashga xizmat qildi.

Tadqiqotda tavsifiy tahlil usuli ham qo'llanildi. Ushbu yondashuv asosida muammoli kreditlar ortishi natijasida bankning kutilayotgan pul tushumlari qisqarishi, likvidlikka bosim kuchayishi va pul oqimlarida uzilishlar yuzaga kelishi nazariy hamda amaliy jihatdan izohlandi. Bunda statistik bog'liqlikni matematik modellashtirish emas, balki iqtisodiy mantiq va yillar kesimidagi kuzatuvlar asosida tushuntirish usuli tanlandi.

Umuman olganda, qo'llanilgan metodologiya muammoli kreditlarning yillar davomida o'zgarishini, ularning bank likvidligiga bosqichma-bosqich ta'sirini hamda pul oqimlaridagi uzilishlar bilan aloqadorligini sodda, aniq va mavzuga mos tarzda ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi (NPL) bilan likvidlik holati o'rtasida bevosita va murakkab bog'liqlik mavjud. Muammoli kreditlar ulushining ortishi banklarning rejalashtirilgan pul oqimlarini izdan chiqarib, foizli daromadlar tushumining sekinlashishiga, asosiy qarz qaytish muddatlarining cho'zilishiga hamda joriy majburiyatlarni bajarish imkoniyatlarining qisqarishiga olib keladi. Shu bois NPL dinamikasini likvidlik ko'rsatkichlari bilan birgalikda tahlil qilish bank faoliyatidagi moliyaviy uzilishlar sabablarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqot doirasida asosiy e'tibor kredit portfeli sifati yomonlashuvining banklarning pul oqimlariga ko'rsatadigan ta'sirini ochib berishga qaratildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muammoli kreditlar hajmi oshgan sharoitda bank balansidagi aktivlar nominal jihatdan saqlanib qolishi mumkin, biroq ularning real likvidlikni

ta'minlash qobiliyati pasayadi. Natijada banklar kundalik to'lovlar, depozitlar qaytimi, qisqa muddatli majburiyatlar hamda yangi kreditlash faoliyatini moliyalashtirishda qo'shimcha bosimga duch keladi. Bu esa kredit riski va likvidlik riski o'rtasidagi o'zaro uzviy bog'liqlikni yanada yaqqol namoyon etadi.

Tahlil davomida aniqlandiki, NPL darajasining o'sishi nafaqat daromadlilikka, balki bankning resurs bazasi barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kreditlardan kutilgan pul tushumlari kechikkan sari bank ichki pul oqimlari tarkibida nomutanosiblik yuzaga keladi. Bunday holatda banklar likvid aktivlarni sotish, qimmatroq tashqi resurslarni jalb qilish yoki kreditlash hajmini qisqartirish kabi choralarni ko'rishga majbur bo'ladi. Shu sababli muammoli kreditlar dinamikasini oddiy kredit sifati ko'rsatkichi sifatida emas, balki likvidlik barqarorligiga bevosita ta'sir etuvchi omil sifatida baholash zarur.

Amaliy natijalar shuni anglatadiki, tijorat banklarida NPL ko'rsatkichining o'zgarishi pul oqimlaridagi uzilishlar bilan bir vaqtda kuzatilganda, bu holat bank likvidligini boshqarish tizimini yanada chuqurroq tahlil qilishni talab etadi. Ayniqsa, kredit portfelining tarkibi, qarzдорlarning to'lov intizomi, zaxiralar hajmi va qisqa muddatli majburiyatlar o'rtasidagi nisbatni kompleks baholash muhimdir. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot natijalari banklarda muammoli kreditlarni erta aniqlash, ularni restrukturizatsiya qilish hamda likvidlik buferlarini shakllantirish bo'yicha amaliy yondashuvlarni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi oshgan sari pul oqimlarining barqarorligi zaiflashishini, bu esa likvidlikka bosimni kuchaytirishini tasdiqlaydi. Shu sababli bank faoliyatini baholashda NPL ko'rsatkichlarini alohida emas, balki pul oqimlari uzilishi va likvidlik xatarlari bilan o'zaro bog'liq holda o'rganish maqsadga muvofiqdir. Quyidagi tahlil va rasmiy ko'rsatkichlar aynan ushbu bog'liqlikning amaliy ifodasini yoritib beradi.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tijorat banklarida muammoli kreditlar (NPL) ulushi 2024-yil 1-yanvar holatiga 3,5 foizni, 2025-yil 1-yanvarda 4,0 foizni, 2026-yil 1-yanvar holatiga esa 3,0 foizni tashkil etgan. Ushbu dinamikada, dastlabki davrda muammoli kreditlar ulushi oshgan bo'lib, bu kredit portfeli sifati yomonlashgani va qarz oluvchilar tomonidan majburiyatlarining o'z vaqtida bajarilishida qiyinchiliklar yuzaga kelganini ko'rsatadi. NPL darajasining 2025-yilda yuqorilashi banklarning rejalashtirilgan pul tushumlari hajmiga salbiy ta'sir etib, likvidlikka bo'lgan bosimni kuchaytirgan.

Mazkur holat, ayniqsa, kreditlardan qaytadigan asosiy qarz va foiz to'lovlari kechikkan sharoitda, banklarning joriy to'lov qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Chunki muammoli kreditlar ulushining ortishi bank aktivlarining daromad keltiruvchi va tez pulga aylanuvchi qismi samaradorligini pasaytiradi. Natijada banklar depozitlar qaytimi, qisqa muddatli majburiyatlar ijrosi hamda yangi kreditlar ajratish jarayonida likvid resurslar yetishmovchiligi xavfiga duch keladi. Shu jihatdan, rasmda kuzatilgan 2024-2025-yillardagi o'sish pul oqimlaridagi uzilishlar kuchaygan davr sifatida baholanishi mumkin.

1-rasm. Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) darajasi oshishining bank likvidligiga ta'siri[13]

Biroq 2026-yil boshiga kelib NPL ko'rsatkichining 3,0 foizgacha pasaygani ijobiy tendensiyani ifodalaydi. Bu holat banklar tomonidan kredit portfelini sog'lomlashtirish, qarzdorlikni qayta restrukturizatsiya qilish, undirish mexanizmlarini kuchaytirish yoki kredit ajratish siyosatini qat'iyalashtirish natijasida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. NPL darajasining pasayishi banklar pul oqimlarining nisbatan tiklanayotganini, ya'ni kreditlardan tushumlar barqarorlashayotganini va likvidlik bosimi yumshayotganini anglatadi.

Umuman olganda, 1-rasm tijorat banklarida muammoli kreditlar darajasi bilan likvidlik holati o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. NPL ulushining oshishi pul oqimlaridagi uzilishlarni kuchaytirsam, uning kamayishi banklarning likvidlik imkoniyatlarini tiklashga xizmat qiladi. Shu sababli tijorat banklarida kredit riski monitoringi, muammoli kreditlarni erta aniqlash va ularni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish likvidlik barqarorligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi darajasi bilan likvidlik holati o'rtasida uzviy va ko'p bosqichli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, muammoli kreditlar ulushining ortishi banklarning rejalashtirilgan pul kirimlarini sekinlashtiradi, foizli daromadlar oqimini qisqartiradi, zaxira ajratish ehtiyojini kuchaytiradi hamda natijada joriy va istiqboldagi likvidlik pozitsiyasiga bosim o'tkazadi. Shu bois NPL bank faoliyatida faqat kredit sifati bilan bog'liq ko'rsatkich sifatida emas, balki pul oqimlari uzilishi va moliyalashtirish barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim omil sifatida baholanishi zarur.

Tadqiqotning nazariy va amaliy natijalari shuni tasdiqladiki, muammoli kreditlarning likvidlikka ta'siri ko'pincha bir vaqtning o'zida emas, balki ma'lum kechikish bilan yuzaga chiqadi. Dastlab banklar likvid aktivlar zaxirasi, aksiyadorlar ko'magi yoki qayta moliyalashtirish imkoniyatlari hisobiga barqaror ko'rinishi mumkin, biroq kreditlardan kutilgan tushumlarning buzilishi vaqt o'tishi bilan pul oqimlari tarkibida nomutanosiblikni kuchaytiradi. Natijada likvid aktivlar sarfi ortadi, tashqi resurslarga ehtiyoj kuchayadi va bankning to'lov qobiliyatiga nisbatan xavf oshadi.

Tahlil qilingan statistik ko'rsatkichlar ham ushbu bog'liqlikni amaliy jihatdan tasdiqladi. Xususan, 2024-yildan 2025-yil boshigacha bo'lgan davrda muammoli kreditlar ulushining ortishi kredit portfeli sifati yomonlashganini va bu holat banklarning rejalashtirilgan tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatganini anglatadi. 2026-yil boshiga kelib NPL ulushining pasayishi esa kredit portfelini sog'lomlashtirish choralari va pul oqimlarining nisbatan tiklanishi bilan izohlanishi mumkin.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, tijorat banklarida NPL va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlikni samarali boshqarish uchun quyidagi amaliy taklif va tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiqdir.

Birinchiidan, banklarda muammoli kreditlarni erta aniqlash tizimini kuchaytirish zarur. Kredit bo'yicha to'lov intizomida kichik kechikishlar, qarz oluvchining pul oqimlaridagi zaiflashuv, ta'minot qiymatining pasayishi va kredit toifasining yomonlashuvi likvidlik bo'yicha keyingi muammolarning dastlabki signali sifatida baholanishi lozim. Shu maqsadda banklarda erta ogohlantiruvchi indikatorlar tizimi joriy etilishi va bu indikatorlar kredit bo'linmasi bilan bir qatorda likvidlikni boshqaruvchi tuzilmalar tomonidan ham doimiy monitoring qilinishi kerak.

Ikkinchiidan, kredit riski va likvidlik riskini alohida emas, yagona boshqaruv tizimi doirasida ko'rib chiqish talab etiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, muammoli kreditlarning ortishi pul oqimlari uzilishi orqali likvidlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli kredit monitoringi natijalari, zaxira siyosati va likvidlikni boshqarish qarorlari o'zaro bog'liq holda qabul qilinishi lozim. Ayniqsa, kredit bo'limi, risklarni boshqarish xizmati va xazina bo'linmasi o'rtasida axborot almashinuvi tezkor va uzluksiz bo'lishi zarur.

Uchinchiidan, banklar pul oqimlarini prognozlash amaliyotini yanada chuqurlashtirishi kerak. Kreditlardan kutilayotgan kirimlar, depozitlar chiqimi, foiz to'lovlari va qisqa muddatli majburiyatlar muntazam ravishda qayta baholanib borilishi zarur. Ayniqsa, muammoli kreditlar ulushi ortayotgan davrlarda pul oqimlari bo'yicha konservativ ssenariylar ishlab chiqilishi va bankning likvidlik ehtiyoji oldindan aniqlanishi muhimdir. Bu yondashuv bankka muammo yuzaga kelgandan keyin emas, balki undan oldin choralar ko'rish imkonini beradi.

To'rtinchiidan, muammoli kreditlarni restrukturizatsiya qilish va undirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Tadqiqot natijalari NPL darajasining pasayishi pul oqimlari barqarorlashuvi va likvidlik bosimining yumshashiga xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu sababli qarzdorlarning moliyaviy holatini individual baholash, qayta jadallashtirish choralari qo'llash, undirish jarayonlarini tezlashtirish va ta'minot bilan ishlash mexanizmlarini samarali tashkil etish banklar uchun ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak.

Beshinchiidan, tijorat banklari likvidlik buferlarini yetarli darajada shakllantirishi lozim. Muammoli kreditlar ortgan sharoitda kreditlardan pul tushumlari kechikadi, shu sababli bank joriy majburiyatlarni bajarish uchun qo'shimcha himoya qatlamiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun yuqori likvid aktivlar ulushini maqbul darajada saqlash, qisqa muddatli to'lov bosimiga chidamli resurs bazasini shakllantirish va favqulodda moliyalashtirish rejasini amalda ishlaydigan hujjatga aylantirish zarur.

Oltinchidan, depozit bazasi sifatini yaxshilash va barqaror resurslarni ko'paytirish muhim hisoblanadi. Muammoli kreditlar ortganda bankning reputatsion xavfi kuchayishi va depozit oqimi beqarorlashishi mumkin. Shu sababli banklar talab qilib olinguncha mablag'larga ortiqcha tayanib qolmasdan, uzoqroq muddatli va barqaror moliyalashtirish manbalarini kengaytirishi kerak. Bu likvidlik bosimi kuchaygan vaziyatlarda bankning tashqi zarbalarga chidamliligini oshiradi.

Yettinchidan, banklar NPLning o'sish davrlarida kreditlash siyosatini sifat jihatdan qayta ko'rib chiqishi zarur. Kredit hajmini kengaytirishning o'zi ijobiy natija sifatida baholanmasligi kerak, asosiy e'tibor kredit portfelining sifati va kelajakdagi pul oqimlarini shakllantirish qobiliyatiga qaratilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, qarz oluvchilarni baholash mezonlarini kuchaytirish, tarmoqlar kesimida limitlar belgilash va yuqori xavfli yo'nalishlarda konservativ yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Sakkizinchidan, stress holatlariga tayyorgarlik mexanizmlarini mustahkamlash lozim. Muammoli kreditlar va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlik oddiy davrlarda to'liq sezilmasligi mumkin, ammo salbiy makroiqtisodiy sharoitlar, foiz stavkalari o'zgarishi yoki depozitlar chiqimi tezlashganda ushbu bog'liqlik ancha keskin namoyon bo'ladi. Shuning uchun banklar NPL o'sishi bilan bog'liq alohida stress ssenariyalarini ishlab chiqishi va ularni likvidlikni boshqarish qarorlarida muntazam qo'llashi kerak.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari tijorat banklarida kreditlarning qaytmasligi va likvidlik muammolari o'rtasida chuqur funksional bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Muammoli kreditlar ortishi bankning kutilayotgan pul tushumlarini zaiflashtiradi, resurs bazasi barqarorligini pasaytiradi va likvidlikka bosimni kuchaytiradi. Shu sababli banklarda NPLni boshqarish siyosati likvidlikni boshqarish strategiyasining tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim. Ana shundagina pul oqimlaridagi uzilishlarning oldini olish, banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va risklarni boshqarish samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401–419.
2. Berger, A. N., & Udell, P. (2009). Bank Liquidity Creation. *Review of Financial Studies*, 22(9), 3779–3837.
3. Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2201–2238.
4. Vento, G. A., & Ganga, P. L. (2009). Bank Liquidity Risk Management and Supervision. *Journal of Banking Regulation*, 10(1), 7–26.
5. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Non-Performing Loans in Greece. *Journal of Banking & Finance*, 36(4), 1012–1027.
6. Espinoza, R., & Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking System and Their Macroeconomic Effects. *IMF Working Paper*.
7. Klein, N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. *IMF Working Paper*.
8. Acharya, V. V., & Mora, N. (2015). A Crisis of Banks as Liquidity Providers. *Journal of Finance*, 70(1), 1–43.
9. Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., & Tehranian, H. (2011). Liquidity Risk Management and Credit Supply in the Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 101(2), 297–312.
10. Basel Committee on Banking Supervision. (2013). *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools*.
11. Basel Committee on Banking Supervision. (2014). *Basel III: The Net Stable Funding Ratio*.
12. Basel Committee on Banking Supervision. (2008). *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*.
13. www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.
14. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Qonunchiligining rasmiy sayti ma'lumotlari

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>